

РАЗРАБОТКА УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ НА ТЕМУ: НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ШКОЛ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Бекиева.Д.Р.

учитель школы №49, Ханкинского района Хорезмской области

О проведении Новогоднего праздника в третьем классе

Тема: Новогодний праздник

Время: 45 минут

Название урока: Пусть будет мир на земле!

Цели: привить трепетное отношение к любимому празднику ; доказать, что если есть мир на земле –каждый день праздник; о правилах дорожного движения зимой и в новогодние праздники.

Оборудование: ёлочка, карточки, рисунки, игрушки.

Ход урока:

Занятие начинается с работы в малых группах.

1. Повторение пройденного в форме игры «Снежки». Кидая «снежки» друг другу учащиеся задают вопросы :

- На чем любишь кататься ?
- Где можно покататься ?
- Где нельзя кататься? (5 минут)

2.Объяснение нового материала и выполнение упражнений :

а) фонетическая работа.Игра «Эхо».Учащиеся повторяют вслед за учителем слова :праздник, ёлка, игрушки, огни,каникулы, горят и т.д.(из упражнения № 1);(6 минут)

б) Игра «Слово рассыпалось». Работа с карточками: (8 минут)
первой команде–азим, алсенирп, ман, в, улокш,киндзарп,ымиз;
второй команде- ан, еклё, тясив, икшурги;

третьей команде –ан, еклё, тярог, икчопмал;

Угадывая эти слова отвечают на вопросы упражнения №2.

в) Работа над рубрикой запомните проводится в форме минутки чистописания. Учащиеся пишут поздравительные открытки друзьям.(8минут)

Поздравляю тебя (вас) с Новым годом! Желаю здоровья и счастья! С новым 2022 годом!

3.Закрепление.

А) игра «Угадай вопрос».К доске вызывается ученик и тихо на ухо задается вопрос учителем. Ответ громкий, учащиеся должны угадать, какой вопрос был отвечающему(упр.№3)

Учитель: Куда ты пришёл? Какой там праздник?

Ответ: В школу. Там сегодня новогодний праздник.

Учитель: У тебя есть новогодний костюм?

Ответ: Да, у меня есть новогодний костюм.

Учитель: У тебя есть костюм медведя?

Ответ: Да, у меня есть костюм медведя.

Учитель: У тебя дома есть ёлка?

Ответ: У меня дома есть ёлка.(6 минут)

Б) закрепляющая игра«Молчанка».

Демонстрируется карточка с предложением и рисунки, затем быстро убирается.Ученики должны прочитать и запомнить содержание карточки, затем записать по памяти содержание в тетради.(упр№5)

Дед Мороз Снежок

Ёлка игрушки
(6 минут)

1. Подведение итогов. Ответы оцениваются звёздочками.
Домашнее задание: текст « Ёлка в школе».
5. Прощание. Хоровое исполнение песни «Ёлочка».